

StyloR și paternitatea literară incertă a romanelor semnate de „Rică Venturiano” – exerciții de stilometrie

drd. Lucreția Pascariu
Școala Doctorală de Studii Filologice
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Digital Humanities Laboratory (UAIC)

„This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS -UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III”.

2

Vom vorbi despre...

- ◆ Principiile stilometriei
- ◆ Stylo și criteriile de eșantionare (cazul ELTeC)
- ◆ Exerciții de stilometrie: Cine este Rică Venturiano?

1

Principiile stilometriei

STILOMETRIA

- ◆ Studierea faptelor de stil – stil definit prin distribuția cuvintelor nelexicale și nu prin figuri (stilistica tradițională)
- ◆ Evaluarea statistică => autenticitatea sau paternitatea unui text;
- ◆ Studii literare, istorice, sociale, de criminalistică sau judiciare;
- ◆ Cazuri de plagiat.

Principiile stilometriei

- ◆ *Principes de stylométrie* (1890), Wincenty Lutosławski;
- ◆ cronologia dialogurilor lui Platon;
- ◆ stabilirea paternității/ afinitatea stilistică = căutarea și compararea unităților textuale de mici dimensiuni (prepoziții, conjuncții etc.).

Principiile stilometriei

Stilistică tradițională

- ◇ analiză de suprafață;
- ◇ figurile macro-textuale (tropi);

Stilometria

- ◇ analiză în „adâncime”;
- ◇ nivel micro-textual;
- ◇ „non-significat words” (Burrows, 1987)
- ◇ Stabilește asemănările și deosebirile într-un eșantion de texte;
- ◇ listă de cuvinte (stileme) => „afinități” între texte.

1. Principiul eșantionării
2. Principiul cronologic
3. Principiul comparației

2

Stylo și criteriile de eșantionare

Cazul ELTeC
European Literary Text Collection

Stylo și criteriile de eșantionare pentru corpusurile literare multilingve. Cazul ELTeC

- ◆ COST 16204: *Distant Reading for European Literary History*
- ◆ Corpus multilingv;
- ◆ Cel puțin 10 colecții (tradiții literare diferite);
- ◆ 1840 – 1920.

Criterii de eșantionare

- ◇ cronologia (perioada 1840-1859 cod T1; perioada 1860-1879: cod T2; perioada 1880-1899: cod T3; perioada 1900-1920: cod T4);
- ◇ reprezentativitatea de gen (între 10% și 50% autori de sex feminin, 50% autori de sex masculin, restul: autori anonimi/ mai mult de un autor);
- ◇ dimensiunile (roman scurt, mediu și lung: în funcție de numărul de cuvinte);
- ◇ canonicitate (determinată de numărul retipăririlor; high vs. low).

Să nu uităm de Wincenty Lutosławski!

Cum au fost alese textele?

350 romane publicate în volum

279 romane publicate în foileton

Dintre cele 350 de „catindate”:

Femeile romancier, destule pentru ELTeC?: 37 sunt scrise de femei (sub 10%)

Avem un canon prea îngust: numai 20 sau 30 au fost republicate constant (5.6%-8.5%)

N-a fost timp să scrie „lung”: În jur de 100 sunt romane de aventură (haiducești + mistere), deci scurte (28%)

Cum am ales autorii de sex feminin.

Mai bine decât 10 % e 16 %

37 „catindate” - 5 sunt în franceză sau germană - 4 par romane sub 10000 cuvinte = 28 „catindate” :

- ◆ 3 romaniere cu 3 romane (I.G. Lecca, S. Nadejde, E. Tailler):
- ◆ 2 romaniere cu 2 romane (Smara, E.I. De Reus, Olteo)
- ◆ 6 romaniere cu 1 roman (E. Bacaloglu, M. Miller Verghi, C. Hodoș, A. Xenopol, S. Cassvan, V. Ermali)

16 „negri mititei” sau cum intră romanierele române în canon:

- ◆ Irina Lecca X 3; Sofia Nădejde X 3, Bucura Dumbravă X 2; Smara X 2; Eugenia Ianculescu de Reus X 2; Constanța Hodoș X 1; Adela Xenopol X 1; Elena Bacaloglu X 1; Sarina Cassvan X 1

Title counts for each balance criterion

Title counts for each balance criterion

Iată clasicii noștri între 1840-1920... Conu' Sadoveanu nu era acasă

- ◆ Ioan Slavici
- ◆ Ion Pop-Florantin
- ◆ N.D. Popescu
- ◆ Dumitru Moruzi
- ◆ Vasile Demetrius
- ◆ Sofia Nădejde
- ◆ „Rică Venturiano”
- ◆ Dimitrie Bolintineanu
- ◆ Irina Lecca
- ◆ Al. Pelimon
- ◆ Panait Macri
- ◆ Duiliu Zamfirescu

Our process is easy


```

TEI text body div p
75     </revisionDesc>
76     </teiHeader>
77     <text>
78     <front>
79     <div type="titlepage">
80         <p>Mihai Eminescu</p>
81         <p>OPERE VII. PROZĂ LITERARĂ</p>
82         <p>STUDIU INTRODUCŢIV DE PERESSICIUS</p>
83         <p>CU 77 DE REPRODUCERI DUPĂ MANUSCRISE</p>
84         <p>Academia Republicii Socialiste Romania</p>
85     </div>
86     </front>
87     <body>
88     <div type="group">
89         <head>TASSO 'N SCOTȚIA</head>
90         <p>Dumas zice că romanul a existat totdeauna. Se poate. El e metafora vieții. Priviți reversul aurit al unei monede calpe,
90 ascultați cântecul absurd al unei zile care n-a avut pretențiunea de-a face mai mult zgomot în lume decât celelalte în genere,
90 extrageți din astea poezia ce poate exista în ele și iată romanul.</p>
91         <p>Printr-o claie prăfuită de cărți vechi (am o predilecțiune pentru vechituri), am dat peste un volum mai nou: Novele cu
91 șase gravuri. Deschid și dau de istoria unui rege al Scoției care era să devină prada morții din cauza unui cap de mort îmbălsămat.
91 Închipuiți-vă însă că pe cine l-a pus litograful să figureze în gravuri de rege al Scoției? Pe Tasso! Lesne de explicat: Economia. Am
91 scos întradins portretul lui Tasso spre-a-l compara. Era el, trăsură cu trăsură. Ce coincidențe bizare pe fața pământului, îmi zisei
91 zâmbind prin visarea mea. Putea-s-ar oare întâmpla unui Tasso o istorie asemenea celeia ce-o citeam?...</p>
92         <p>Uitasem însă că tot ce nu e posibil obiectiv e cu puțință în mintea noastră și că, în urmă, toate câte vedem, auzim,
92 cugetăm, judecăm nu sunt decât creațiuni prea arbitrare a propriei noastre subiectivități, iar nu lucruri reale. Viața-i vis.</p>
93         <p>Era o noapte tristă. Ploaia cădea mărunță pe stradele nepavate ale Bucureștilor, ce se trăgeau strâmte și noroioase
93 prin noianul de case mici și rău zidite din care constă partea cea mai mare a așanumitei capitale a României. Tropăiai prin bălțile de
93 noroi ce te improșcau cu apa lor cea hleioasă îndată ce aveai cutezarea de-a pune piciorul c-un pas înainte. De prin cârciumi și
93 prăvălii pătrundea prin ferestrele mari și nespălate o lumină murdară, mai slăbită încă prin stropii de ploaie ce inundase sticlele.
93 Din când în când treceai pe lângă vro fereastră cu perdelele roșii, unde în semiîntuneric se zărea câte o femeie... Pe ici, pe colea

```

Figura 1:
Format xml

Mihai Eminescu
OPERE VII. PROZĂ LITERARĂ
STUDIU INTRODUCŢIV DE PERESSICUS
CU 77 DE REPRODUCERI DUPĂ MANUSCRISE
Academia Republicii Socialiste Romania

TASSO 'N SCOŢIA

Dumas zice că romanul a existat totdeauna. Se poate. El e metafora vieţii. Priviţi reversul aurit al unei monede calpe, ascultaţi cântecul absurd al unei zile care n-a avut pretenţiunea de-a face mai mult zgomot în lume decât celelalte în genere, extrageţi din astea poezia ce poate exista în ele şi iată romanul.

Printr-o claie prăfuită de cărţi vechi (am o predilecţiune pentru vechituri), am dat peste un volum mai nou: Novele cu şase gravuri. Deschid şi dau de istoria unui rege al Scoţiei care era să devină prada morţii din cauza unui cap de mort îmbălsămat. Închipuiţi-vă însă că pe cine l-a pus litograful să figureze în gravuri de rege al Scoţiei? Pe Tasso! Lesne de explicat: Economia. Am scos întradins portretul lui Tasso spre-a-l compara. Era el, trăsura cu trăsura. Ce coincidenţe bizare pe faţa pământului, îmi zisei zâmbind prin visarea mea. Putea-s-ar oare întâmpla unui Tasso o istorie asemenea celeia ce-o citeam?...

Uitasem însă că tot ce nu e posibil obiectiv e cu putinţă în mintea noastră şi că, în urmă, toate câte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sunt decât creaţiuni prea arbitrare a propriei noastre subiectivităţi. iar nu lucruri reale. Viata-i vis.

Ln 90, Col 1

100%

Unix (LF)

UTF-8

Figura 2: *Format txt*

StyloR – analiza statistică

- ◆ Instalarea programului;
- ◆ Pregătirea corpusului, numirea fișierelor, rularea programului: *library(stylo)* (*set script-uri*) => funcția *stylo()*;
- ◆ Stabilirea parametrilor în conformitate cu specificul fiecărei limbi;
- ◆ Reprezentarea grafică.

StyloR – analiza statistică

Stylometry with R | stylo | set parameters

INPUT & LANGUAGE	FEATURES	STATISTICS	SAMPLING	OUTPUT	
INPUT:	plain text <input checked="" type="radio"/>	xml <input type="radio"/>	xml (plays) <input type="radio"/>	xml (no titles) <input type="radio"/>	html <input type="radio"/>
LANGUAGE:	English <input type="radio"/>	English (contr.) <input type="radio"/>	English (ALL) <input checked="" type="radio"/>	Latin <input type="radio"/>	Latin (u/v > u) <input type="radio"/>
	Polish <input type="radio"/>	Hungarian <input type="radio"/>	French <input type="radio"/>	Italian <input type="radio"/>	Spanish <input type="radio"/>
	Dutch <input type="radio"/>	German <input type="radio"/>	CJK <input type="radio"/>	Other <input type="radio"/>	
					Native encoding <input type="checkbox"/>

OK

Figura 3: : `stylo()` lansează fereastra de procesare

StyloR – analiza statistică

Stylometry with R | stylo | set parameters

INPUT & LANGUAGE	FEATURES	STATISTICS	SAMPLING	OUTPUT	
FEATURES:	words <input checked="" type="radio"/>	chars <input type="radio"/>	ngram size <input type="text" value="1"/>	preserve case <input type="checkbox"/>	
MFW SETTINGS:	Minimum <input type="text" value="100"/>	Maximum <input type="text" value="100"/>	Increment <input type="text" value="100"/>	Start at freq. rank <input type="text" value="1"/>	
CULLING:	Minimum <input type="text" value="0"/>	Maximum <input type="text" value="0"/>	Increment <input type="text" value="20"/>	List Cutoff <input type="text" value="5000"/>	Delete pronouns <input type="checkbox"/>
VARIOUS:	Existing frequencies <input type="checkbox"/>	Existing wordlist <input type="checkbox"/>	Select files manually <input type="checkbox"/>	List of files <input type="checkbox"/>	

OK

Figura 4: Features, MFW settings, culling, various

StyloR – analiza statistică

Figura 6: *Eșantionarea*

StyloR – analiza statistică

StyloR – analiza statistică | stylo | set parameters

INPUT & LANGUAGE	FEATURES	STATISTICS	SAMPLING	OUTPUT	
GRAPHS:	Onscreen <input checked="" type="checkbox"/>	PDF <input type="checkbox"/>	JPG <input type="checkbox"/>	SVG <input type="checkbox"/>	PNG <input type="checkbox"/>
PLOT AREA:	Set default <input type="checkbox"/>	Plot height <input type="text" value="7"/>	Plot width <input type="text" value="7"/>	Font size <input type="text" value="10"/>	Line width <input type="text" value="1"/>
		Colors <input checked="" type="radio"/>	Grayscale <input type="radio"/>	Black <input type="radio"/>	Titles <input checked="" type="checkbox"/>
PCA/MDS:	Labels <input checked="" type="radio"/>	Points <input type="radio"/>	Both <input type="radio"/>	Margins <input type="text" value="2"/>	Label offset <input type="text" value="3"/>
PCA FLAVOUR:	Classic <input checked="" type="radio"/>	Loadings <input type="radio"/>	Technical <input type="radio"/>	Symbols <input type="radio"/>	
VARIOUS:	Horizontal CA tree <input checked="" type="checkbox"/>	Save distance table <input type="checkbox"/>	Save features <input type="checkbox"/>	Save frequencies <input type="checkbox"/>	Dump samples <input type="checkbox"/>

OK

Figura 7: Output

De ce Canberra?

Cea mai potrivită distanță pentru limbile puternic flexionare (M. Eder, M. Kestemont, J. Rybicki, 2017)

Performanță mai ridicată pentru textele ce aparțin aceluiași gen (Mirco Koether, 2017; Jaques Savoy, 2020)

Totuși...

MFW: calibrarea prin intermediul iterărilor (distanțele dintre cuvinte)

De ce Canberra?

Rezultate bune pe latină, dar și spaniolă...

=> identifică faptele de stil mult mai ușor de identificat

=> îmbunătățește vizualizările = texte de același autor

(Fernanda López-Escobedo, Julián Solorzano-Soto, Gerardo Sierra Martínez, 2016)

Ce am testat? Ce am observat?

- ◆ MFW 800-900 => nu mai mult, nu mai puțin
- ◆ S-a observat o îmbunătățire a clusterelor pe întreg corpusul ELTeC-Rom
- ◆ Canberra potrivită pentru limba română, dacă se lucrează pe un corpus de gen!!

Creșterea treptată a iterărilor a reliefat....

afinitatea stilistică a unor texte considerate anonime.

3

Exerciții de stilometrie: Cine este Rică Venturiano?

Cazul ELTeC
European Literary Text Collection

ETAPE

Calibrarea analizei (Juola 2015)

StyloR

1. Extrage o listă de cuvinte comună tuturor textelor
2. Calculează distanțele
3. Prin testare am calibrat analiza:
 - a. modificarea parametrilor precum „numărul de iterări”
 - b. Utilizarea unor diverse micro-colecții (T1-T2, T2, T2-T3, autori canonici ELTeC)

Anonimizarea textelor
și a autorului

DE CE?

Pentru a urmări
afinitatea stilistică
(distanța) pe întreg
corpusul ELTeC

REZULATE

Cine este Rică
Venturiano?
Validăm sau nu
paternitatea textelor
puse în discuție?

Documents
Cluster Analysis

120 100 80 60 40 20 0

100 MFV Cullted @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

120 100 80 60 40 20 0

100 MFW Cullud @ 0%
 Pronouns deleted Canberra distance

Documents Cluster Analysis

100 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Unde e Rică în T2 (1860-1879)?

La 100 de interări:

- în vecinătatea lui D. Bolintineanu, I.M. Bujoreanu, I. Negruzzi

Documents Cluster Analysis

300 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Unde e Rică în T2 (1860-1879)?

La 300 de iterări:

- în vecinătatea lui D. Bolintineanu, I.M. Bujoreanu, I. Negruzzi
- + o regrupare: Radu Ionescu și G.H. Granda

Documents Cluster Analysis

Unde e Rică în T2 (1860-1879)?

La 500 de iterări:

- Vecinii își schimbă ordinea...

Documents Cluster Analysis

800 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Unde e Rică în T2 (1860-1879)?

De la 800....

Documents Cluster Analysis

900 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Unde e Rică în T2 (1860-1879)?

La 900 de iterări:

O apropiere ce confirmă ipotezele formulate de instrumentele istoriei literare (bazate, integral, pe contextualizare)

Însă...

- T1+T2
- T2+T3

Documents Cluster Analysis

100 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Rică Venturiano în **micro-colecția T1 (1840-1859) și T2 (1860-1879)**

La 100 de iterări:

- aceiași vecini: G.H. Granda, I.M. Bujoreanu, Radu Ionescu, D. Bolintineanu

Documents Cluster Analysis

800 MFW Culled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Rică Venturiano în **micro-colecția T1 (1840-1859) și T2 (1860-1879)**

La 800 de iterări:

- Se pare că Venturiano ar fi D. Bolintineanu, dar...

Documents Cluster Analysis

Rică Venturiano în **micro-colecția T1 (1840-1859) și T2 (1860-1879)**

La 900 de iterări:

- Îl regăsim pe Rică Venturiano în același cluster cu Radu Ionescu.
- Combinarea celor două perioade confirmă, din nou, principiile lui Lutostawski
- Echilibru și dpdv al numărului de texte: A. Pelimon, D. Bolintineanu

Documents Cluster Analysis

Verificarea continuă... Rică Venturiano în **micro-** colecția T2 (1860-1879) și T3 (1880-1899)

- Număr mult mai mare de romane, care...

La 100 de iterări:

- aceiași vecini: G.H. Granda, I.M. Bujoreanu, Radu Ionescu, D. Bolintineanu
- + Pantazi Ghica, C. Mille, Al. Antemireanu, V. Anestin

Documents Cluster Analysis

800 MFW Cullled @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Verificarea continuă... Rică Venturiano în **micro-colecția T2 (1860-1879) și T3 (1880-1899)**

La 800 de iterări:

- Rică Venturiano este încă în apropierea lui Radu Ionescu și D. Bolintineanu.
- Apropiere nu la fel de clară ca pentru restul micro-colecțiilor.
- Micro-colecție autori canonici conform ELTeC

Documents Cluster Analysis

Verificarea continuă...
Rică Venturiano între
clasicii noștri (cazul
ELTeC)

La 100 de iterări:

- La fel ca până acum...

Documents Cluster Analysis

500 MFW Cullid @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Rică Venturiano este între clasicii noștri (cazul ELTeC)

La 500 de iterări:

- Rezultate mult mai rapide.
- Rică Venturiano grupat cu Radu Ionescu
- Colecția mult mai echilibrată
- Creșterea numărului de iterări = erori de asociere

Documents Cluster Analysis

500 MFW Cullud @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Rică Venturiano este între clasicii
noștri (cazul ELTeC)

Confirmarea principiilor enunțate
de Lutosławski

1. numai eşantioanele de text cu același număr de cuvinte sunt comparabile
2. existența unei relații cronologice între eşantioanele de text
3. comparația este posibilă între eşantioanele de text cu un număr egal de cuvinte

800 MFW Cullid @ 0%
Pronouns deleted Canberra distance

Concluzii

- ◆ Paternitatea literară => pe corpusuri bine calibrate;
- ◆ Este necesară respectarea unor criterii de eşantionare bine delimitate în cazul analizei statistice.
- ◆ Canberra
 - ◆ o distanță potrivită pentru limba română, dar care trebuie calibrată cu atenție pentru a nu genera erori de asociere;
 - ◆ performanță ridicată pentru textele ce aparțin aceluiași gen;

Exercițiul de față confirmă paternitatea textelor „Registrul amorului” și „La gura lumii”?

46

Agentul 007

Rică Venturiano
a fost numele
</de cod>
pentru Radu Ionescu

VĂ MULȚUMESC!